

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARNING *FASSIOLA GIGANTICA* (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI

Safarov A.A.¹, Kunisov B.M.²

¹O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali.

Kirish. Bugungi kunda chorvachilikda tuya yetishtirish, O'zbekiston Respublikasi, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega tarmoqlardan biri hisoblanadi. Tuyalar asosan yarim cho'l va cho'l hududlarda yetishtiriladi, ularning go'shti, suti, junidan foydalaniladi. Biroq, ushbu hayvonlarning mahsuldorligi va sog'lomligi ko'plab omillarga, xususan parazitlar kasalliklar mavjudligiga bog'liq.

Shular jumlasidan biri *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) turiga mansub trematodaning chaqiradigan fasciolioz kasalligidir. Ushbu parazit asosan qoramol, qo'y va echkilarida o'rganilgan bo'lsa-da, ayrim manbalarda tuyalarda ham uchrashi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Trematoda hayvon organizmida jigar va safro yo'llarida yashaydi, jigar to'qimalarini yemiradi, qonni so'rib yashaydi, natijada hayvonlarda umumiy holsizlik, kamqonlik, modda almashinuvi buzilishi kabi klinik belgilar yuzaga keladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi o'zining iqlimiy va geografik xususiyatlari jihatidan, *Fasciola gigantica* parazitining rivojlanish sikli uchun mos muhit hisoblanadi. Ayniqsa sug'oriladigan yerlarda, suv havzalari yaqinida va salyangoz (oraliq mezbun) yashaydigan joylarda bu parazitning uchrashi ehtimoli yuqori. Qoramollarda ushbu parazitning keng tarqalganligi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan bo'lsa-da, aynan tuyalardagi holati yetarlicha o'rganilmagan.

Shu boisdan mazkur tadqiqotning maqsadi - Qoraqalpog'iston hududida tuyalarning *Fasciola gigantica* bilan zararlanish ehtimolini baholash, mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish va profilaktik choralarini ishlab chiqishga asos yaratishdan iboratdir [1].

Ishning maqsadi. Qoraqalpog'iston hududida tuyalarning *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) trematodasi bilan zararlanish darajasini o'rganishdan iborat.

Materal va usullar. Tadqiqotlar 2021-2025-yillar davomida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali bazasida bajarilgan. Ayrim laboratoriya mashg'ulotlari esa Qoraqalpog'iston Respublikasi Hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazida olib borilgan. Ko'rsatilgan vaqt davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining tuyachilik rivojlangan tumanlarida *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) trematodasini o'rganishda eksperimental ishlar bajarilgan. Tadqiqot uchun materiallar tuyachilik xo'jaliklari va qushxonalaridan yig'ilgan. *Fasciola gigantica* tur darajasida aniqlash maqsadida akademik K.I.Skryabinning to'liq va to'liq bo'lmagan gelmintologik yorib ko'rish metodi bilan tekshirib ko'rildi. Tekshiruvdan o'tkazilgan 38 bosh tuyalarda *Fasciola gigantica* aniqlangan. Invaziya intensivligi: 3-17 nusxa [1,2].

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab olib borilgan tadqiqotlar davomida tuyalarda topilgan trematoda Fasciolidae oilasi, *Fasciola* avlodiga mansub *Fasciola gigantica* bilan zararlanganligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tuyalarda qayd etilgan trematoda o't yo'llari va o't pufagi, jigarda parazitlik qilishi aniqlandi.

Xulosa: *Fasciola gigantica* - Ayniqsa sug'oriladigan yerlarda, suv havzalari yaqinida yashaydigan joylarda bu parazitning uchrashi ehtimoli yuqori. Qoraqalpog'istondagi *Fasciola gigantica*ni farqlash uchun tuyalarning o't yo'llari va o't pufagi, jigari o'rganildi. Qoraqalpog'iston bo'ylab tabiiy yuqtirilgan tuyalar fasciolidlarini fenotipik jihatdan farqlash uchun aniq tahlil o'tkazildi. Morfometrik tahlillar standartlashtirilgan o'lchovlar yordamida amalga oshirildi. Asosiy komponentlar tahlili shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'istonda *Fasciola*

gigantici standart populyatsiyalari orasida joylashgan bo'lib oraliq shakllarning fenotiplari mavjudligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kunisov B.M., Maksudov A.A., Safarov A.A. Qoraqalpog'iston hududida tarqalgan tuyalar (*Camelus dromedarius* Linnaeus, 1758) gelmintofaunasi // O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi axborotnomasi. - Nukus, -2024. - №2(275), 50- 53 b.

2. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. – Ташкент: фан, 2015.

3. Скрыбин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая и человека.: - Ленинград.: 1-го МГУ, 1928.

МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ

Койгельдинова А.С. в.ғ.к., қауымдастырылған профессор
Қазақстан, Семей қаласы, Шәкәрім университеті КеАҚ

Өзектілігі. Мал шаруашылығы, әсіресе ірі қара малын өсіру Абай облысының экономикасында маңызды рөл атқарады, тұрғындарды сүт және ет өнімдерімен қамтамасыз етіп, ауылдық жерлерде жұмыс орындарын сақтауға көмектеседі. Бұл облыста орналасқан «Шалабай» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС және «Қалиқанұлы» шаруашылықтары ірі қара малды өсірумен айналысатын фермерлік кәсіпорындардың типтік мысалдары болып табылады, оларда малды күтіп-баптау аймақтағы климаттық жағдайларға байланысты бірқатар қиындықтарға тап болуда.

Абай облысы қатаң континенталды климатымен сипатталады: қысы суық (қаңтар айындағы орташа температура $-17...-20$ °С), ал жазы ыстық және құрғақ (шілде айындағы орташа температура $+20...+25$ °С). Бұл факторлар мал шаруашылығының жайлы микроклиматын сақтау үшін күрделі жағдайлар туғызады, бұл өз кезегінде малдың денсаулығына, әл-ауқатына және өнімділігіне тікелей әсер етеді. Микроклимат – бұл қоралардағы микроклимат параметрлерінің жиынтығы, соның ішінде температура, ылғалдылық, ауаның қозғалу жылдамдығы және жарықтандыру. Бұл параметрлердің бұзылуы малдың жылулық немесе суық стресіне, сүтті сиырлардан алынатын сүттің 10–20 % төмендеуіне, етті тұқымдарда салмақ қосудың тежелуіне және аурулардың көбеюіне әкелуі мүмкін. «Шалабай» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС және «Қалиқанұлы» шаруашылықтарында дәстүрлі түрде жылу оқшаулауы төмен және желдетуі жеткіліксіз ғимараттар пайдаланылады, бұл тұрақты микроклиматты сақтауда ерекше қиындықтар туғызады. Мысалы, қыста нашар желдетілетін ғимараттардағы жоғары ылғалдылық тыныс алу жолдарының ауруларының дамуында әсер етеді, ал жазда салқындатудың жетіспеушілігі малдың ыстықтан күйзелуіне әкеледі.

Зерттеудің өзектілігі Абай облысы жағдайында микроклиматты оңтайландырудың заманауи әдістерін енгізу арқылы мал шаруашылығының тиімділігін арттыру қажеттілігімен анықталады. Дәстүрлі тәсілдер, мысалы, табиғи желдетуді немесе қарапайым жылытқыштарды пайдалану, аймақтың климаттық қиындықтарымен толыққанды күресуге мүмкіндік бермейді. Сонымен бірге, автоматтандырылған микроклиматты басқару жүйелері сияқты озық технологиялар жергілікті жағдайларға және шаруашылықтардың экономикалық мүмкіндіктеріне бейімдеуді талап етеді. Бұл жұмыс «Шалабай» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС және «Қалиқанұлы» ШҚ шаруашылықтарында олардың ерекшеліктері мен ресурстық шектеулерін ескере отырып жүзеге асырылуы мүмкін практикалық шешімдерді іздестіруге бағытталған.

42.	<i>Rejepbayev J.E., Gabbarova U.U.</i> PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI	116
43.	<i>Sagizbaev M.O., Raximov O.R.</i> SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI , DAVOLASH VA OLDININI OLIISH USULLARI	118
44.	<i>Seypullayev A., Avezova D.</i> OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI	120
45.	<i>Shakarbayev U.A.</i> MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI	122
46.	<i>Shakarbayev U.A.</i> TREMATODALARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI	125
47.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	129
48.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	130
49.	<i>Юлдашев Н.Э., Ашуров С.А., Сайфуллаева М.И., Жўрақулов Ҳ.Ҳ.</i> ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	132
50.	<i>Safarov A.A., Kunisov B.M.</i> QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARINING <i>FASSIOLA GIGANTICA</i> (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI	134
51.	<i>Койгельдинова А.С.</i> МҮЙЎЗДЇ ИРЇ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРИН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ	135
52.	<i>Saribaeva E. S., Murodov X.U.</i> NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK HOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH	144
53.	<i>А.Камалова., С.Мавланов.,С.Атаниязов., А.Исмоилов.</i> СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	146
СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU</i> İNEKLERDE SUNİ TONUMLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н.</i> СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т.</i> ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА	181